

YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA “XABEAS KORPUS” INSTITUTIGA YANGICHA YONDASHUV VA “MIRANDA QOIDASI” NING BELGILANISHI

Fayziyeva Dilnoza Abduraximovna

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144288>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda O‘zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalariga binoan e’tirof etilishi va kafolatlanishi qayd etilgan bo‘lib, jumladan, unga inson huquqlari himoyasiga oid qator progressiv kafolatlar kiritilganligi, ular zamirida eng asosiy g‘oya, ya’ni inson huquq va erkinliklari ustuvorligi – huquqiy davlatning oliy maqsadi, deb etirof etilishi g‘oyasi yotishi va uning ifodasi e’tirof etiladi. Aynan mana shu yondashuv asosida Konstitutsiyaning yangi tahririda inson huquqlariga oid normalar 3 barobardan ortiqqa oshdi. “Miranda qoidasi” va “Xabeas korpus” instituti ana shunday yangi kafolatlardandir.

Kalit so‘zlar: Xabeas korpus, Miranda qoidasi, aybsizlik, sanksiya, qamoq, sud, ehtiyot chorasi, sukut saqlash, tergov, shaxsiy daxlsizlik.

IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN NEW TAHRI, A NEW APPROACH TO THE INSTITUTE OF "HABEAS CORPUS" AND THE IDENTIFICATION OF THE "MIRANDA RULE"

Abstract. In this article, it is noted that in the new version of our Constitution, human rights and freedoms in the Republic of Uzbekistan are recognized and guaranteed according to the generally recognized norms of international law, including the inclusion of a number of progressive guarantees on the protection of human rights, among them the most the main idea, that is, the priority of human rights and freedoms - the idea of being recognized as the highest goal of the legal state, and its expression is recognized. Based on this approach, the norms of human rights in the new version of the Constitution increased more than 3 times. The Miranda rule and the institution of habeas corpus are among such new guarantees.

Keywords: habeas corpus, Miranda rule, innocence, sanction, prison, trial, precautionary measure, silence, investigation, privacy.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИНСТИТУТУ “ХАБЕАС КОРПУС” И УСТАНОВЛЕНИЕ “ПРАВИЛА МИРАНДЫ” В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Аннотация. В данной статье отмечается, что в новой редакции нашей Конституции права и свободы человека в Республике Узбекистан признаются и гарантируются в соответствии с общепризнанными нормами международного права, включая включение ряда прогрессивных гарантий. о защите прав человека, среди них самая главная идея, то есть приоритет прав и свобод человека, - идея признания высшей целью правового государства и признания ее выражения. Благодаря такому подходу нормы прав человека в новой редакции Конституции увеличены более чем в 3 раза. В число таких новых гарантий входят правило Миранды и институт хабеас корпус.

Ключевые слова: хабеас корпус, правило Миранды, невиновность, санкция, тюрьма, суд, мера пресечения, молчание, расследование, неприкосновенность частной жизни.

“Xabeas korpus” (Habeas Corpus) atamasi lotinchadan o‘zbek tiliga o‘girilganda “tanani, shaxsni (sudga) keltirish” ma’nosini anglatadi. G‘arb mamlakatlarida jinoiy ta’qibga uchragan, hibsga olingan yoki qamoqda saqlanayotgan fuqaroning adolatli sud orqali himoyalanihga bo‘lgan huquqini “xabeas korpus” deb nomlash odat tusiga kirgan. Ushbu institut dastlab XII asrdan boshlab Angliyada qo‘llanila boshlagan. XIV asrda Eduard I qirolligi davrida esa, ushbu amaliyot urf-odatga aylana boshlagan. Mazkur urf-odat o‘z navbatida inson huquqlari masalasi normativ hujjat ko‘rinishini ola boshlagan davrda, aniqroq aytganda, 1679-yil 26-may kuni Angliyada qabul qilingan “Fuqaro erkinligini yanada yaxshiroq ta’minlash va dengizdan tashqari hududlarda asossiz hibsga olishlarning oldini olish to‘g‘risida”gi qonun yoki “Habeas Sorpus Act”da o‘zining normativ qiyofasini topdi. Bu atama shu sanada ingliz parlamenti tomonidan qabul qilingan qonun — “Xabeas Korpus Akt” atamasidan olingan.

“Xabeas korpus”— shaxs daxlsizligi tamoyili bilan chambarchas bog‘liq ingliz jinoiy-protsessual huquqiy instituti; u shuningdek, anglosakson huquq oilasidagi boshqa davlatlar huquqiy tizimiga ham kiradi. Istiqloq yillarida milliy qonunchiligimizni xalqaro huquqning umume’tirof etilgan qonun hujjatlariga muvofiqlashtirish, demokratik tamoyillar va xalqaro huquqiy talablarga to‘liq javob beradigan huquqiy-me’yoriy hujjatlar qabul qilindi. Birgina «HABEAS KORPUS» institutining milliy qonunchiligimizdan mustahkam joy olgani ham fikrimizning yorqin dalilidir.

O‘zbekistonda “Xabeas korpus” instituti 2008- yildan tatbiq etilgan bo‘lib, uning qo‘llash doirasi yillar davomida izchil kengaytirilib bormoqda, tergov jarayoni ustidan sud nazorati qat’iy ravishda kuchaytirilmoqda. Xususan, 2008-2016- yillarda qator protsessual majburlov choralarini (qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi, ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish, amnistiya aktini qo‘llashga oid iltimosnomani ko‘rib chiqish, uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi) qo‘llash vakolati sudlarga berilgan. Ta’kidlash joizki, Prezident I.A.Karimov tomonidan imzolangan 2005-yil 8-avgustdagi “Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o‘tkazish to‘g‘risida”gi Farmonga asosan, 2008-yil 1-yanvardan boshlab jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlar vakolatiga o‘tkazildi. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qonunda belgilangan boshqa ehtiyot choralarini qo‘llash samarasiz bo‘lgan alohida hollarda va faqat jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar yoki harbiy sudlarning ajrimiga asosan amalga oshiriladigan bo‘ldi. Shuningdek, 2021- yilda ushlab turish muddati shaxs amalda ushlangan, ya’ni erkin harakatlanishga bo‘lgan huquqlarning haqiqiy cheklangan paytdan e’tiboran ko‘pi bilan qirq sakkiz soatni tashkil etishi belgilanishi “Xabeas korpus” institutining milliy qonunchiligimizda yanada mustahkam ifoda topishini ta’minladi.

Jinoyat ishi yurituvda shaxsiy daxlsizlik huquqlarini cheklashga oid bunday harakatlar ustidan sud nazorati o‘rnatilgani jinoyat protsessida sudning tergov organlariga nisbatan mustaqilligi, xolisligi va beg‘arazligi mohiyati bilan izohlanadi va jinoyat protsessida tortishuv printsipini kuchaytirishni nazarda tutadi. “Xabeas korpus akt” instituti doirasini kengaytirish jarayonining mantiqiy davomi sifatida endi xususiy mulk daxlsizligi va shaxsiy hayot daxlsizligini cheklashga oid tergov harakatlarining barchasi (telefon va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali so‘zlashuvlarni eshitib turish, tintuv, pochta-telegraf jo‘natmalarini xatlash, mol-mulkni xatlash) faqat sudning ruxsati bilan o‘tkazilishi tartibi konstitutsiyaviy darajada

mustahkamlanmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaviy normaga binoan, mazkur huquqlarning cheklanishiga faqat qonunda belgilangan hollarda va tartibda, sudning qaroriga asosan yo‘l qo‘yiladi. Konstitutsiyamizning yangi tahririga ko‘ra, mazkur qoida bilan fuqarolarning shaxsiy hayot, uy-joy va xususiy mulk daxlsizligi huquqlari yanada mustahkamlandi. Endi tergovchi, surishtiruvchi va prokuror tintuv o‘tkazish, telefon so‘zlashuvlarini eshitish va mulkni xatlash zaruratini sudga asoslantirishi kerak bo‘ladi. Shaxsning konstitutsiyaviy daxlsizlik huquqini cheklashga oid bu harakatlar sud ruxsati bilan amalga oshirilishi natijasida tergov davrida fuqarolarning mulk, turar joy va shaxsiy hayotga oid ma'lumotlari daxlsizligi asossiz buzilishining oldi olinadi.

“Miranda qoidasi” deyarli barcha rivojlangan davlatlarda amal qiladigan, jinoyat sodir etishda gumon bilan ushlangan shaxs huquqlarining asosiy kafolati hisoblanadi. Bu qoida AQShda birinchi bor kiritilgan yuridik talab bo‘lib, unga binoan, har qanday politsiya xodimi ushlash vaqtida shaxsga uning protsessual huquqlarini tushuntirishi va, albatta, ushlangan shaxsdan mazkur tushuntirishlar mohiyatini anglagani borasida ijobiy javob olishi talab etiladi. Xususan, shaxs jinoyat sodir etishda gumonlanib, ushlangan vaqtida quyidagilardan aniq xabardor etilishi shart:

– sukut saqlash huquqiga egasiz, aytgan har qanday gapingiz sudda sizga qarshi ishlatilishi mumkin;

– advokat bilan maslahatlashingiz mumkin va bu advokat birinchi so‘roq davomida ishtirok etishi mumkin;

– agar advokat yollash uchun imkoniyatingiz bo‘lmasa, sizga bepul ravishda advokat xizmati ta'minlanadi.

Aytish kerakki, shaxsni ushlash vaqti odatda jinoyat ishi yurituvining dastlabki nuqtasi hisoblanadi va aynan mana shu vaqtda shaxs noqonuniy jinoiy ta‘qib va g‘ayriqonuniy harakatlarga duchor etilishi ehtimoli katta. Ushlangan shaxs o‘z protsessual huquqlarini yaxshi bilmagan sharoitda u tergov organlari tomonidan aybiga iqrorlik yoki o‘ziga qarshi ko‘rsatmalar berishga majburlanishi xavfi mavjud. Aynan protsessual ushlash vaqtida inson ruhan stress holatida bo‘ladi va huquqiy ko‘makka ayniqsa muhtojdir, chunki u bunday murakkab vaziyatda jinoyatda aybi borligini isbotlash majburiyati uning emas, aksincha, butunlay tergov organlariga yuklatilganini anglay olmaydi. Sukut saqlash huquqi esa gumonlanayotgan shaxsga o‘zining jinoyat sodir etishda aybini isbotlash jarayonida ishtirok etmaslik imkoniyatini kafolatlaydi. Davlatimiz rahbari 2022- yil 20-iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvdagi nutqida ta’kidlaganidek: “Prezident Xalq qabulxonalariga kelayotgan ko‘plab murojaatlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, huquq-tartibot organlari tomonidan shaxs qo‘lga olinganida, u nima uchun ushlangani va qanday huquqlarga ega ekani tushuntirilmaydi. Natijada gumon qilinuvchining huquqlari ushlangan dastlabki vaqtdayoq xavf ostida qoladi. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida ko‘plab davlatlarning Konstitutsiya va qonunlarida hamda inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda aks ettirilgan “Miranda qoidasi”ni qo‘llash lozim. Ya’ni shaxsni ushlash chog‘ida uning huquqlari va nima sababdan ushlangani sodda tilda tushuntirilishi shart. Ana shu qoidani Konstitutsiyamizda muhrlab qo‘yishning vaqt-soati keldi”.

“Miranda qoidasi” ning konstitutsiyaviy mustahkamlanishi jinoyat ishi xolis tergov qilinishi va tergov organlari tomonidan har qanday g‘ayriqonuniy harakatlar va taqiqlangan usullar

qo‘llanilishining oldini oladi. Mazkur qoidaga ko‘ra, shaxsning huquqlari u yaxshi tushunadigan tilda tushuntirilishi talab etiladi. Bu aynan uning ona tili bo‘lishi shart bo‘lmay, shaxs odatda muloqot qiladigan va yaxshi tushunadigan til bo‘lishi kerak. Ushbu qoida ushlangan shaxsga uning huquqlari real ta'minlanishini kafolatlaydi va unga nisbatan tergov organlari tomonidan aldov, noto‘g‘ri ma'lumot berish va boshqa har qanday qonunga xilof usullar qo‘llanilishiga yo‘l qo‘ymaydi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.2023
2. “Habeas Sorpus Act” 1679-yil 26-may
3. “Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o‘tkazish to‘g‘risida”gi PF-3644 .
2005-yil 8-avgust